

Миссионерское значение древнего русского города Дмитрова

И.Н. Дядченко

Средняя общеобразовательная школа № 1551
125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 42, корп. 2
Secondary school secondary school No 1551
Svobody str., 42, build. 2, Moscow 125364 Russia
e-mail: razroeva2@yandex.ru

Ключевые слова: миссионерская роль, христианство, город, Дмитров, архитектурные объекты, городская застройка.

Key words: missionary role, Christianity, city, Dmitrov, architectural objects, urban development.

Резюме: В статье рассматривается история древнерусского города Дмитрова и его ценность как объекта, имеющего миссионерскую значимость. Цель статьи заключается в выявлении особенностей устройства городского пространства с точки зрения решения задач миссионерства. Духовные ценности отражаются в пространстве, которое человек обустроивает вокруг себя. К числу таких пространств относится и город. На актуальность темы указывает необходимость сохранения и популяризации исторического наследия народа, привитие любви к прошлому, поддержание патриотических чувств, интереса к истории России, развитие и поддержание духовных традиций. Статья посвящена комплексному исследованию становления города Дмитрова от его основания до наших дней. Особое внимание уделено памятникам архитектуры как неотъемлемой части города и его миссионерскому значению.

Abstract: The article examines the history of the ancient Russian city of Dmitrov and its value as an object of missionary importance. The purpose of the article is to identify the features of the urban space from the point of view of solving the tasks of missionary work. Spiritual values are reflected in the space that a person arranges around himself. The city is one of such spaces. The relevance of the topic is indicated by the need to preserve and popularize the historical heritage of the people, instill love for the past, maintain.

[**Dyadchenko I.N.** The missionary significance of the ancient Russian city of Dmitrov]

История Дмитрова, расположенного на одной из террас реки Яхромы в 60 км севернее Москвы, самым тесным образом связана с историей Москвы. Город многое пережил и удостоился именоваться младшим братом Москвы (Токмаков, 1893). Этот «титул» он заслужил тем, что из летописей известна точная дата его основания - 1154 год, на 7 лет позднее первого

упоминания Москвы. «В лето 6663 суще князю Георгию Суздальскому Володимирочу в своей области на реце Яхроме и с княгинею, в месяце октября 19 день родился ему сын Дмитрий и нарече ему имя Всеволод, и постави на том месте во имя его град и нарече его Дмитров» (Полное собрание русских летописей. Т. 15, 1863: 221).

С уверенностью можно сказать, что Дмитров, как и каждый город России, в полной мере разделял судьбу всей страны, но в то же время у него своя собственная уникальная история. Любой город можно рассматривать с разных точек зрения, а не только в свете исторической науки, в статье предлагается рассмотреть город с точки зрения его миссионерского потенциала и в категориях сакрального пространства. «Миссия - это та часть христианства, где живой благодатный организм Церкви соприкасается с непросвещенным миром» (Ефимов, 1998). Вечность вещает не только через слово, но и через священные предметы, строения, пространства. Христианский город вообще, и не только древнерусский, это единая система, в которой ничего случайного нет, все закономерно, взаимосвязано и цельно. Городское культурное пространство включает в себя духовно-человеческое и предметное измерения. Духовный потенциал переходит в предметный мир, а предметный мир сам уже начинает работать на идеалы и мировоззрение людей. Архитектурно-ландшафтное пространство города имело и должно иметь воспитательную роль, которая и миссионерская одновременно - для невоцерковленных людей. Христианский город всегда осознавался образом Небесного града, Небесного Иерусалима, а способы показать это - многообразны. Застройка древнерусских городов всегда подчеркивала значимость прежде всего храмов в городе, а гражданские объекты и общественные нецерковные объекты были фоном. Храмы древнерусского города размещены не случайно, система взаимосвязи храмов показывает, что они создают скелет города, который притягивает к себе все остальное пространство. Дмитров имеет оборонительное сооружение (земляной вал), которое особенно подчеркивает цельность города, и его единство как образа Небесного града.

Город прошел все свои девять столетий с достоинством,

сохраняя, но иногда и утрачивая то, что было в нем ценного. Советский атеистический период уничтожил много храмов, и сегодняшнее время также таит много разных опасностей. Есть примеры непрофессиональных подходов к современной застройке Дмитрова, которые приводят к тому, что многое искажается или даже разрушается. С.В. Семенцов и Н.А. Акулова (2018) отмечают политическую или экономическую, но не сакральную доминанту в современных принципах формировании городов. На пике торжества модернистской культуры итальянский архитектор Росси призывал отказаться от создания нового, «лучшего» города и попытался вернуть интерес архитекторов и проектировщиков к городу историческому: городское пространство он описывал как сложный, насыщенный смыслами и духовностью феномен (Росси, 2015).

Само название города Дмитрова отсылает нас к христианской истории. Если бы дмитровчане и гости города любили молиться, то въезжая в город, они читали бы тропарь Дмитрию Солунскому, так как при въезде в город стоит ему памятник, а само основание города связано с рождением у князя Юрия Долгорукого сына Всеволода, которому при крещении дали христианское имя Дмитрий, в честь святого великомученика Дмитрия Солунского (Сунгуров, 2015).

Среди множества городов обширной нашей земли не так много таких, чьи геральдические символы прямо связаны с христианством. Гербы для того и сочиняются, чтобы, спрессовав историю города или страны, в узнаваемом образе выделить главное и согреть душу чувством причастности к истории. Москва имеет христианский герб - это образ Георгия Победоносца. Описание герба города Дмитрова: в верхнем поле герб Московский, в нижнем поле «в горностаевом поле четыре княжеские короны, в память бывшего в этом городе знаменитого четырех Российских князей съезда». Имеется в виду встреча в 1301 году в Дмитрове князей: Даниила Московского, Михаила Тверского, Ивана Переяславского и Андрея Городецкого. Святой Георгий, изображается и на гербе богохранимого Дмитрова именно как Московский герб. «Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих

врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим!» (тропарь Георгию Великомученику)

Создание города началось с возведения оборонительного сооружения, называемого детинцем (с XVI в - кремлем). Кремль, включавший в себя основные строения: храм, княжий дом, боярские дома, монетный двор, имеет яйцевидную в плане форму. Конструкция сооружения является традиционной: от «внешней» земли город отделялся рвом глубиной до 6,5 метров, затем земляным валом, высота которого оценивается в 15-20 метров, и выстроенной по всему периметру вала деревянной стеной со встроенными в нее оборонительными башнями, которых, по оценкам археологов, могло быть от 9 до 12. Две из них - Никольская и расположенная на противоположной стороне Георгиевская - были проездными. Можно задаться вопросом, зачем дмитровчане построили множество храмов, а тут еще и башни в честь христианских святых. Христианский город воспитывал горожан и гостей. Никольская башня - проездная башня Московского Кремля, выходящая на Красную площадь, поэтому и младший брат Дмитров взял имя этого святого для проездной своей башни. Георгиевская башня - святой Георгий покровитель Москвы и московских князей, так же покровитель Дмитрова! Деревянные укрепления были сожжены пожарами 1610 года, и с той поры не восстанавливались. Решение городских властей о реконструкции исторического облика Никольских ворот было приурочено к дате празднования 850-летия Дмитрова. Важнейшая задача в сохранении сакрального пространства, если оно утрачено - восстановить. Проект архитектора Коровина И.Ю. был воплощен в жизнь в 2004 году.

Центральным объектом и доминантой в пространстве города был собор, который является символом всего града. Храм был сакральным пространством, последовательно развертываемым на весь город. Символически это выражалось во множественности городских храмов, обладавших знаковой функцией в пространстве, связываемых священнодействием - крестными ходами. Поэтому крупнейший специалист в источниковедении, специалист в области истории и культуры

России X-XIX веков Тихомиров М.Н. особое внимание в своих исследованиях уделял религиозной жизни Дмитрова, созданию и развитию православных церквей (Тихомиров, 2006: 66). Величественные храмы Божии зримо показывают нам, что наши предки и сегодняшние жители Дмитрова являли и являют «ревность по Боге». Храмы города Дмитрова сегодня: Казанская церковь; Введенская церковь в Конюшенной слободе; Троице-Тихвинская церковь; Сретенская церковь, построенная в 1814 в честь победы русских войск над Наполеоном; Елизаветинская церковь; Церковь Всех Святых на Всехсвятском кладбище; часовня Святого Александра Невского; Храм Спаса Всемиловитового; домовый храм во имя священномученика Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского в городе Дмитрове приписан к Казанскому храму города Дмитрова; Пантелеимоновский храм. «Сложный и неоднозначный «диалог» между разными представлениями о городском пространстве продолжается, зачастую, в формате полемики вокруг строительства храмов, особенно там, где пространство хранит память о Священном» (Сазонова, 2019). Город Дмитров хранит эту память о Священном. Горожане, в определённом смысле опасаются тенденций псевдосакрализации центра города, когда Кремль перестанет быть сакральным сердцем города, и станет местом развлечений, учебы, работы, или просто местом, где проводятся главные праздники» (Сазонова, 2019).

Главным элементом ансамбля Дмитровского кремля является белокаменный Успенский собор. Его строительство связано с именем другого Юрия - князя Юрия Ивановича Дмитровского, второго сына князя Московского Ивана III. Дата закладки собора определяется довольно точно - 1507 или 1509 года. Собор был возведен на месте другой каменной церкви, что подтверждается обнаружением в процессе археологических раскопок у стен нынешнего собора захоронений, датированных XII веком, из чего следует вывод, что первый каменный храм возводился одновременно с кремлем. Сведений нем не сохранилось, кроме краткого упоминания в летописи: «заложил церковь и град во имя сына своего Дмитров». Нельзя не согласиться с мыслью, что с большой долей вероятности он был

освящен в честь св. Дмитрия Солунского. Однако если учесть традицию при строительстве нового храма переносить в него и прежний престол, то храм вполне мог быть освящен в честь Успения Божией Матери, а в честь Дмитрия Солунского был назван придел. Обращает на себя внимание тот факт, что архитектура Успенского собора г. Дмитрова отчетливо перекликается с обликом Архангельского собора Московского кремля, однако в целом она строже, сдержанней. Уникальность Успенскому собору придают граненые апсиды и три изразцовых барельефа XVI века, выполненных в технике «прозрачной» глазури и вставленные в тимпаны северного и южного фасадов. Дискуссионным продолжает оставаться вопрос происхождения этих барельефов. Большинство исследователей склоняются к версии, согласно которой они были привезены из г. Старица (ныне - Тверская область) из разобранного по причине обветшания Борисоглебского храма. Во время ремонтных работ в 1790-м году был обнаружен антиминс 1624 года, надпись на котором гласила, что в 1624 году 8 августа в день памяти епископа Емельяна Кизического при князе Михаиле Федоровиче, Патриархе Филарете Никитиче и соборном протопопе Порфирии были освящены престолы собора (Пятилетова, 2017).

За время своего существования собор претерпел множество изменений в плане: была снесена первая звонница, находившаяся слева от паперти, и возведена другая; построены дополнительные коробовые своды; пристроены три придела; пристроена лестница на ползучих арках, соединяющая колокольню со зданием собора; переделана крыша. Само духовное возрастание человека мыслилось на Руси «строительством». И это очень символично, если рассматривать постоянные реконструкции собора, главного строения Дмитровского Кремля.

Внутреннее убранство собора роскошно. Родной иконостас до наших дней не сохранился, и сейчас в соборе можно видеть резной, покрытый сусальным золотом иконостас конца XVII в. в стиле барокко. Изначально иконостас имел пять ярусов, в XIX в он был дополнен шестым ярусом, состоящим из четырех медальонов с сюжетами, посвященными страстям Христовым. Иконы,

установленные в нем, датируются разными веками: от XIV до XVIII (Пятилетова, 2017). Существует письменное свидетельство от 1887 г. Соборного протоиерея Николая Рождественского, из которого следует, что в местном ряду иконостаса хранятся иконы, преподнесенные храму царем Михаилом Федоровичем и Патриархом Филаретом Никитичем: в первом ярусе: Спаситель, Успение Божией Матери, Архистратиг Михаил, Смоленская икона Божией Матери. Стоит отметить, что икона Архангела Михаила является одним из самых ранних сохранившихся образцов данной иконографии. До революции 17 года в соборе находилась икона св. влкмч. Дмитрия Солунского XII в, ныне находящаяся в экспозиции Третьяковской галереи. Предполагается, что этот образ - вклад в собор князя Всеволода Большое Гнездо. Художественный облик большинства древнейших памятников дмитровского происхождения был определен благодаря тесным контактам с уделами Московского великого княжества и Троице-Сергиевым монастырем, считает известный искусствовед, знаток древнерусского искусства Г.В. Попов (Попов, 1973). В запасниках Третьяковки хранится крест начала XIV века, до 1933 года находившийся в Успенском соборе Дмитрова и почитавшийся как чудотворный. В лето 1291 г., во княжение Димитрия Александровича, сына Александра Невского, слепая отроду девица, купаясь в реке Яхроме, внезапно прозрела. Пораженная дневным светом и внезапно совершившимся над нею чудом, она закричала. На крик собрался народ и монахи из бывшего Никитского монастыря, находившегося поблизости. Невдалеке от места свершившегося чуда собравшиеся увидели Животворящий Крест Господень, который плыл против течения реки Яхромы. Крест этот был взят в Никитский монастырь, а спустя некоторое время, по просьбам духовенства и людей Дмитревского уезда, был перенесен в Успенский собор (Попов, 1973).

Важно отметить, что уже в 1181 году летописи говорят о Дмитрове как об укрепленном форпосте Владимиро-Суздальского княжества. Отсюда следует вывод, что город изначально рассматривался как стратегически и экономически значимый пункт, и в его строительство вкладывались значительные средства. Через Дмитров проходили торговые пешие и водные пути по рекам Яхроме, Сестра и Дубна на Клин,

Тверь, Москву, Переяславль, Кашин, Троицу.

В 1364 году Дмитровское княжество утратило самостоятельность и вошло в состав Московского княжества. Это событие имело большое значение для города как в социально-политическом, так и в экономическом плане. В 1389 году Дмитрий Донской передал Дмитров в удел своего сына Петра Дмитриевича, а в период его правления в Дмитрове имелся княжеский двор, и чеканилась собственная монета. Выгодное положение города с точки зрения военной стратегии делало его привлекательным в глазах любых захватчиков - неприятель, двигаясь на Москву, нередко первый удар обрушивал именно на Дмитров, точно так же и при отступлении вражеские войска частенько занимали в городе оборонительную позицию.

После небольшого периода относительного спокойствия наступает Смутное время, ознаменовавшееся многочисленными самозванцами на русский престол, гражданской войной и тяжелейшими социально-политическими и экономическими кризисами. В 1569 году был казнен последний удельный русский князь Владимир Андреевич Дмитровский, дмитровское удельное княжение ликвидируется, город передается в опричнину. Обратим внимание на факт, сыгравший роковую роль в судьбе города: вокруг Дмитрова так и не были возведены каменные оборонительные сооружения. В результате город как минимум 7 раз подвергался сожжению и полному разорению. Так, например, после захвата Дмитрова Яном Сапегой в 1610 году из 107 жилых дворов 99 пустовали, из двух сотен лавок торговали только 59, а количество населения составляло немногим более 120 человек. Сапега стал последним из вражеских полководцев, кто сжег деревянные стены Дмитровского кремля - с тех пор их более не восстанавливали, поскольку к тому времени город утратил оборонительное значение (Зюзин, 2022).

По мере того как угасали внешние и внутренние военные конфликты, экономическая составляющая начинала преобладать над политической и военной. Город восстанавливался и продолжал расти и развиваться, возобновлялись и укреплялись торговые связи. К концу XVI века границы города уже не ограничивались руслом рек Яхромы и Березовца. Фактически они совпадали с современным границами Дмитрова. Развивалась

инфраструктура и ремёсла. Интересно, что в Дмитров наряду с Тулой считался одним из центров русского пряничного дела. В 1858 году императора Александра II в Дмитрове встречали не хлебом-солью, а печатным пряником. Кремль как таковой перестал играть ключевое значение в вопросах обороны. Теперь он стал центром духовной жизни Дмитрова.

В черте города находится Борисоглебский монастырь. Дата его основания неизвестна, однако предание связывает его с именем Юрия Долгорукого. Во всяком случае, первое упоминание о монастыре как об уже существующем встречается в духовной грамоте князя Юрия Васильевича от 1472 года. Существует теория, согласно которой монастырь и Успенский собор закладывались одновременно, однако документального подтверждения этому предположению не существует. Изначально все постройки, кроме собора, были деревянными, но после пожара 1672 года, уничтожившего почти все монастырские здания, начинается строительство каменных стен и хозяйственных построек. Сам собор неоднократно перестраивался, и окончательный вид принял только к концу XVIII в.

В самом конце XIX в на территории Дмитровского кремля возводится еще один храм - в честь святой великомученицы Елизаветы. Устроительницей храма стала вдова владельца покровской мануфактуры Елизавета Лямина. Строительство храма связывают с визитом в Дмитров в 1891 году великих князей Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны (Табунова, 2023). Елизавета Федоровна, много сил вкладывавшая в развитие благотворительности, открыла в Дмитрове отделение Елизаветинского благотворительного общества. Связи, установленные в 1891 году между Елизаветой Ляминой и Великой Княгиней, предопределили строительство этого храма, предназначенного для духовного окормления заключенных в уездной тюрьме. Здание имеет нарядный внешний вид, это классическая шатровая церковь с пристроенной к ней шатровой звонницей. Живописность и легкость силуэту придают архитектурные элементы, выполненные в стиле русского узорочья. Елизаветинская церковь является самой поздней из дмитровских храмов, построенных до революции.

В советский период были закрыты и переданы под хозяйственные нужды различных организаций все дмитровские храмы за исключением Введенского в Заречье и Казанского на Подлипичье. Три храма были уничтожены полностью. Значительная часть духовенства и монашества подверглась арестам, ссылкам и расстрелам. В Успенском соборе, закрытом в 1932 году, разместился краеведческий музей. Необходимо отметить, что это сыграло решающую роль в деле сохранения реликвий и интерьеров собора: он остался фактически нетронутым. Постепенно город полностью поменял свой облик на современный. Архитектурный ансамбль дореволюционного города сохранился внутри кремля, вокруг вала и за железнодорожным полотном в виде остатков дмитровских слобод.

С конца 80-х годов прошлого столетия в Дмитрове начинается возрождение духовной жизни. Восстанавливаются храмы, в 2006 году у стен Борисоглебского монастыря был установлен памятник князьям Борису и Глебу, в 2008 году был открыт памятник Дмитрию Солунскому, в 2010 у стен Успенского собора открыли памятник епископу Дмитровскому Серафиму (Звездинскому), яркому проповеднику и певцу божественной Литургии. День города ежегодно отмечается 8 ноября в день памяти небесного покровителя города Дмитрия Солунского. Широко отмечается и день памяти епископа Серафима (Звездинского), приходящийся на 26 августа. Возрождаются традиции благотворительности и меценатства. Сегодняшний Дмитров представляет собой удачное сочетание современности и элементов прошлого. Одну из самых важных задач городской архитектуры, например, Палласмаа Ю. видит в том, чтобы защитить подлинную духовную основу человеческой жизни в современном мире от тенденций, одержимых только потребительством и гедонизмом (Палласмаа, 2013). Очевидно, что в исторической памяти дмитровчан еще сохранилось представление о сакральном значении города. Будучи экономическим и промышленным центром, Дмитров, обладая соответствующими информационными и материальными ресурсами, одновременно может играть значительную миссионерскую роль, проповедуя о Христе как своей историей, так и современным отношением к древним православным святыням.

ЛИТЕРАТУРА

- Ефимов А.Б. 1998. Некоторые проблемы православного миссионерства и заветы святителя Иннокентия Вениаминова. С. 36-51. - В сб.: Славянский альманах (1997). М.: Индрик, 1998. 344 с.
- Зюзин А.Н. 2022. Дмитров в Смутное время. М.: Берега. 31 с. (Серия: Читай и смотри)
- Палласмаа Ю. 2013. Мыслящая рука: архитектура и экзистенциальная мудрость бытия. Пер. с англ. М. Химанен. М.: Классика-XX. 176 с.
- Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению археографической комиссии Т. 15: Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. В типографии Леонида Демиса, 1863. VII с., 504 стлб.: факс.
- Попов Г.В. 1973. Художественная жизнь Дмитрова в XV-XVI вв.: Москва и искусство Московских уделов. М.: Наука. 147 с.: ил., [16] л. ил.
- Пятилетова И.В. 2017. Дмитровский Успенский кафедральный собор. История святыни. Дмитров: Успенский кафедральный собор. 647 с.
- Росси А. 2015. Архитектура города. Пер. с итал. А. Голубцовой. М.: Strelka Press. 262 с.
- Семенцов С.В., Акулова Н.А. 2018. Основание Санкт-Петербургской агломерации при Петре I в 1703-1724 гг. - Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 20 (6): 46-65.
- Сунгуров Р.Н. 2015. ...И нарече его Дмитров. - Наше наследие. 112: 24-32.
- Сазонова Н.И. 2019. Христианский храм в городском пространстве и коллизия двух концепций города. - Визуальная теология. 1: 55-69.
- Тихомиров М.Н. 2006. Город Дмитров. От основания города до половины XIX века. Дмитров: Вести. 87 с.
- Табунова Н.В. 2023. Елизавета Федоровна Романова в Дмитрове. М.: Берега. 30 с. (Серия: Читай и смотри)
- Токмаков И. 1893. Историко-статистическое и археологическое описание города Дмитрова (Московской губернии) с уездом и святынями. В 2 ч. Ч. 1-2. М.: Губернская тип. Ч. 1: [2], IV, [2], 16 с., 1 л. ил.; Ч. 2: [4], 32 с.
- Символика Дмитровского городского округа Московской области [Электронный ресурс]. Администрация Дмитровского городского округа Московской области. - URL: <https://dmitrov-reg.ru/municipalное-obrazovanie/символика/>

Поступила / Received: 01.03.2024

Принята / Accepted: 25.03.2024